

ELEKTRON VALYUTA MUNOSABATLARINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISHDA QONUN XUJJATLARINING USTUVORLIK AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6450222>

Xolmirov Begali Abdixamidovich

*Ish joyi: Oliy ta'limni rivojlantirish tadqiqotlari va
ilg'or texnologiyalarni tatbiq etish markazi*

Lavozimi: yetakchi mutaxassis

Annotatsiya: *Ma'lumki, iqtisodiy islohotlarning asosiy maqsadi barqaror va mustahkam iqtisodiyotni barpo etish bilan birga, xalq xo'jaligining barcha sohalarini rivojlantirishdan iboratdir. Shunday sharoitda elektron valyutaning roli muhim ahamiyat kasb etadi. Ishimizning maqsadi hozirgi kunda mamlakatimizda va jahon amaliyotida elektron valyuta bilan bog'liq ijtimoiy munosabatlarni va ularning huquqiy asoslarini tahlil qilish va xalqaro maydondagi elektron valyuta bozorining xususiyatlari va rivojlanish istiqbollari aniqlash va elektron valyuta bozori va u orqali to'lov jarayonini takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish hisoblanadi. Ishning obyektini elektron valyuta va uni huquqiy tartibga solish bilan bog'liq ijtimoiy munosabatlar tashkil etadi. Ishning asosiy maqsadi butun jahon tendensiyasi va bozor iqtisodiyoti jadal rivojlanib yangi bosqichga kirayotgan bir pallada mamlakatimizda ham xalqaro maydonda mavjud elektron valyuta bilan bog'liq munosabatlarni chuqur o'rganish, banklar tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar va pul operatsiyalari, xususan elektron valyuta bilan bog'liq jarayonlarning xalqaro andozalarini va zamon talablariga mos jihatlarni milliy qonunchiligimizga joriy etish bilan bog'liq xalqaro tajribalarni o'rganish va ularni O'zbekistonda tadbiq etishning huquqiy asoslarini takomillashtirish bilan bog'liq hisoblanadi.*

Kalit so'zlari: *elektron valyuta, bitcoin, xalqaro pul operatsiyalar, webmoney, markaziy bank tizimi, kripto valyuta, transfer, elektron tijorat.*

Аннотация: *Известно, что основной целью экономических реформ является построение стабильной и крепкой экономики, а также развитие всех отраслей экономики, и в этом контексте важна роль электронной валюты. Целью нашей работы является анализ общественных отношений и их правовой основы электронной валюты в нашей стране и в современном мире, а также выявление особенностей и перспектив развития рынка электронной валюты на международной арене и разработка предложений по Результатом является улучшение рынка электронной валюты и процесса*

оплаты. Предметом дела являются общественные отношения, связанные с электронной валютой и ее правовым регулированием. Предметом работы являются теоретические взгляды на электронные валюты и платежи, нормативные документы, регулирующие данную сферу, проблемы, связанные с их регулированием. Основной целью работы является углубленное изучение взаимосвязи электронной валюты на международной арене в нашей стране в период, когда мировая тенденция и стремительное развитие рыночной экономики, услуги, предоставляемые банками и денежные операции, особенно изучение международного опыта внедрения международных стандартов и современных аспектов в наше национальное законодательство и совершенствование правовой базы для их реализации в Узбекистане.

Ключевые слова: *электронная валюта, биткоин, международные денежные переводы, вебманий, центральная банковская система, криптовалюта, перевод, электронная коммерция.*

Annotation: *It is known that the main goal of economic reforms is to build a stable and robust economy, as well as the development of all sectors of the economy. In this context, the role of electronic currency is important. The purpose of our work is to analyze the social relations and their legal basis of e-currency in our country and in the world today, and to identify features and prospects for the development of e-currency market in the international arena and develop proposals for improving the e-currency market and payment process is the output. The subject of the case is the social relations related to electronic currency and its legal regulation. The subject of the work is the theoretical views on electronic currency and payment, regulatory documents governing this area, the problems associated with their regulation. The main purpose of the work is to study in depth the relationship with electronic currency in our country in the international arena, the services provided by banks and monetary operations, in particular, the processes related to electronic currency, at a time when the global trend and market economy is rapidly entering a new stage study of international experience in the implementation of international standards and modern aspects in our national legislation and the improvement of the legal framework for their implementation in Uzbekistan.*

Key words: *e-currency, bitcoin, international money transactions, webmoney, central banking system, cryptocurrency, transfer, e-commerce.*

O'zbekiston Respublikasi hisob-kitoblar mexanizmining yaxshi yo'lga qo'yilishi va uning aniq faoliyat yuritishi bu barcha rivojlangan davlatlar

taraqqiyotining asosiy poydevori hisoblanadi. Har qanday davlatning iqtisodiy qudratini yuqori samaraga ega bo'lgan pul tizimi va zamonaviy to'lov mexanizmlarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. O'zbekistonda elektron to'lovlar va elektron tijorat tizimlarini rivojlantirish maqsadida mazkur muhim yo'nalishning tadrijiy rivojlanishini ta'minlovchi zarur huquqiy baza yaratilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 2 sentyabrdagi "Valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni bunda dasturilamal bo'lib xizmat qilayapti. Avvalo, mazkur hujjat 2017 -2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasiga muvofiq va valyuta sohasini tartibga solishning bozor mexanizmlarini joriy etish, respublika eksport salohiyatini yuksaltirishni rag'batlantirish, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni faol jalb qilish, mahalliy ishlab chiqaruvchilarning bozorlardagi raqobatdoshligini oshirish, mamlakatimizda ishbilarmonlik muhitini yaxshilash maqsadida qabul qilinganini ta'kidlash o'rinlidir.[¹, 2]

Qonunchiligimizda amalga oshirilayotgan islohotlar va va zamonaviy axborot kommunikatsiya tizimi negizida qurilayotgan xizmat ko'rsatish infratuzilmasi tufayli mamlakatimizda elektron tijorat va elektron to'lovlar sohasi rivojlanib, ushbu sohada xo'jalik yurituvchi subyektlarning faol ishtiroki kuzatilmoqda. Banklar tomonidan internet tarmog'i va mobil aloqa orqali masofadan xizmatlar ko'rsatilmoqda. Elektron valyutani tartibga solish va u bilan bog'liq operatsiyalarni amalga oshirish yangi bosqichga ko'tarilmoqda.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasida "Elektron tijorat to'g'risida", "Axborotlashtirish to'g'risida", "Elektron to'lovlar to'g'risida", "Elektron raqamli imzo to'g'risida"gi Qonunlar va boshqa qator normativ hujjatlar qabul qilingan.[²]

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining zamonaviy vositalaridan iqtisodiyot tarmoqlari, ayniqsa, bank, moliya va tijorat tuzilmalari faoliyatida keng miqyosida foydalanish O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 21-martdagi «Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada kengroq joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 1730-sonli Qarori, 2012-yil 16-iyuldagi «Statistik, soliq, moliyaviy faoliyat turlarini va ruxsat berish tartib-taomillarini tubdan qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 4453-sonli [³] hamda 2012-yil 18-iyuldagi «Ishbilarmonlik

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 2 sentyabrdagi "Valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni

² O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 14 noyabrdagi O'RQ-584-sonli "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi

³ «Statistik, soliq, moliyaviy faoliyat turlarini va ruxsat berish tartib-taomillarini tubdan qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 4453-sonli qarori

muhitini yanada tubdan yaxshilash va tadbirkorlikka yanada keng yerkinlik berish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 4455-sonli [4] Farmonlarida asosiy yo'nalishlari sifatida belgilangan. Ushbu normativ hujjatlarda plastik kartalar va boshqa elektron to'lovlar vositalari orqali Internet tarmog'idan tovar va xizmatlar uchun to'lov imkoniyatlarini rivojlantirish uchun dasturiy-texnik infratuzilmani takomillashtirish hamda tadbirkorlikda zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini yanada rivojlantirish maqsadida rag'batlantirishni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar belgilangan.

Umuman olganda zamonaviy bank texnologiyalarni tijorat banklarida tadbir etishga va elektron valyuta bilan banklar tomonidan operatsiyalarni amalga oshirishga qaratilgan O'zbekiston Respublikasining "O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risida"gi, "Axborotlashtirish to'g'risida"gi, "Elektron hujjat aylanishi to'g'risida"gi, "Elektron raqamli imzo to'g'risida"gi, "Elektron to'lovlar to'g'risida"(Mazkur Qonun O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 14 noyabrdagi O'RQ-584-sonli "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi Qonuniga asosan 2020-yil 3-fevraldan o'z kuchini yo'qotdi.)gi, "Elektron tijorat to'g'risida"gi, "Elektron hukumat to'g'risida"gi va "Garov reestri to'g'risida"gi qonunlari, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 21-martdagi "Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-1730-sonli [5, 3], 2013 yil 27 iyundagi "O'zbekiston Respublikasining Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-1989-sonli va 2015-yil 6-maydagi "Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini yanada oshirish va resurs bazasini shakllantirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-2344-sonli qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2007-yil 23-avgustdagi "Davlat va xo'jalik boshqaruvi, mahalliy davlat hokimiyati organlarining axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda yuridik va jismoniy shaxslar bilan o'zaro hamkorligini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 181-sonli, 2014-yil 12-iyundagi "Garov reyestri to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari haqida"gi 155-sonli, 2015-yil 15-iyuldagi "Elektron raqamli imzolar kalitlarini ro'yxatdan o'tkazish markazlari faoliyatini tartibga solishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 190-sonli, 2015-yil 8-sentabrdagi "Elektron tijorat to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar

⁴ «Ishbilarmonlik muhitini yanada tubdan yaxshilash va tadbirkorlikka yanada keng yerkinlik berish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 4455-sonli Farmon

⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 21-martdagi "Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-1730-sonli

kiritish haqida” 2015-yil 22-maydagi O‘RQ-385-son O‘zbekiston Respublikasi Qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 256-sonli hamda 2015-yil 16-oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi axborotlashtirish obektlarida konfidentsial ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash va tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 295-sonli qarorlari hamda Markaziy bankning normativ-huquqiy hujjatlari va boshqaruv qarorlari ishlab chiqilgan.

Ma'lumki, iqtisodiyot sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining kirib kelishi korxonalar hamda iste'molchilar o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik aloqalarini yangi bochqichga olib chiqdi. Bugungi kunda O‘zbekistonda elektron to‘lovlar, Internet global tarmog‘i va mobil aloqa vositalari orqali bank sohasi mijozlariga turli interaktiv xizmatlar ko‘rsatish tizimlari joriy yetilib, ulardan samarali foydalanilmoqda.[6] Iqtisodiy integratsiya va globallashtirish sharoitida xo‘jalik subektlari, jumladan, kichik biznes va tadbirkorlik sohasi vakillari tomonidan o‘z faoliyatlari jarayonida elektron to‘lovlar va elektron tijorat imkoniyatlaridan samarali foydalanish ular o‘rtasidagi o‘zaro sog‘lom raqobatni mustahkamlash va yuqori iqtisodiy natijalarga erishish omilidir.[7]

Bugungi kunda bank-moliya sektorida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning o‘sib boruvchi global tendensiyasi, bank plastik kartalari miqdorining o‘sishi hamda elektron to‘lovlar va elektron tijoratning rivojlanib borishi barobarida mamlakatimizda elektron to‘lovlar va elektron tijorat sohasida loyihalarni amalga oshirilishi faollashmoqda. Mamlakatimiz bank va moliya muassasalari Internet global tarmog‘i va mobil aloqa vositalari orqali o‘z mijozlariga masofadan turib, elektron to‘lovlar, “SMS-banking”, “Mobil-banking” kabi interaktiv bank xizmatlarni ko‘rsatmoqdalar.

Shuningdek, statistik, moliyaviy va soliq hisobotlarini taqdim etishda, soliqlar va majburiy to‘lovlarni to‘lashda, ro‘yxatga olish va ruxsat berish tartib-taomillarini amalga oshirishda, yer maydonlarini ajratish va muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlariga ulanishda, shuningdek, tadbirkorlik subektlarini kreditlashda davlat, nazorat qiluvchi organlar bilan tadbirkorlik subektlari o‘rtasidagi bevosita muloqotni, byurokratik sansalorlik va korrupsiyani istisno etuvchi elektron tizimga, shu jumladan, Internet tarmog‘iga keng miqyosda o‘tishi ta'minlanmoqda. Kichik biznes subyektlari

⁶ Pardaev B.J., “O‘zbekistonda naqd pul aylanmasini tartibga solish amaliyotini takomillashtirish”. Dissertatsiya - Toshkent-2017 – 10 b.

⁷ Щебарова, Н. Н. Международные валютно-финансовые отношения [Электронный ресурс] : учеб. пос. / Н. Н. Щебарова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта: МПСИ, 2011. - 224 с. [Электронный ресурс] – Официальный сайт ЭБС Znanium, 2013. – Режим доступа: <http://www.znaniium.com>

— mikrofirmalar tomonidan zamonaviy va qulay bank xizmatlari, jumladan^[8], bank hisob-varaqlariga masofadan turib, xizmat ko'rsatish tizimlaridan keng ko'lamda foydalanish uchun shart-sharoit yaratilib, ushbu tizimdan foydalanish domiy ravishda kengaytirilmoqda.^[9]

Shu bilan birga, ular tomonidan respublika va mahalliy byudjetga to'lanadigan soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni bank hisob-varaqlariga masofadan turib xizmat ko'rsatish tizimlari orqali to'lash imkoniyatini yaratildi. Bank hisob-varaqlariga masofadan turib xizmat ko'rsatish tizimlaridan foydalanib, to'lovlarni amalga oshirayotgan xo'jalik yurituvchi subektlardan ularning hisob-varag'iga xizmat ko'rsatganlik uchun undiriladigan (ko'rsatilgan xizmatlar bo'yicha abonent va vositachilik haqlari) to'lovlarni 20 foizga kamaytirildi.

Elektron valyuta, elektron to'lovlar va ushbu sohani tartibga solishga qaratilgan asosiy qadamlardan biri Oliy Majlis Senatining yigirma uchinchi yalpi majlisida ma'qullangan "To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni davlatimiz rahbari tomonidan imzolanishi bo'ldi.^[10]

Ushbu qonun to'lov xizmatlarini yetkazib beruvchi va to'lov xizmatlaridan foydalanuvchi bo'lgan jismoniy va yuridik shaxslar o'rtasida to'lovlarni amalga oshirish hamda to'lov xizmatlari ko'rsatish chog'ida yuzaga keladigan munosabatlarga nisbatan tatbiq etiladi. Qonunning amal qilishi kriptovalyutalarga doir operatsiyalarga nisbatan tatbiq etilmaydi.

Qonunga sohaga oid asosiy tushunchalar kiritildi. Jumladan, benefitsiar, valyutalash sanasi, identifikatsiya vositasi, kliring, masofaviy xizmat ko'rsatish tizimi, to'lov, to'lov agenti, to'lov vositasi, to'lov subagenti, to'lov tashkiloti, to'lov xizmati, to'lov xizmatlarining bozori, to'lov xizmatlaridan foydalanuvchi, to'lovchi, farmoyish, elektron pullar kabi tushunchalar qonunda aks etdi va mazmun-mohiyati ochib berildi.

Ushbu normativ-huquqiy hujjatga muvofiq Markaziy bank to'lov tizimlarining ishlashi ustidan nazoratni amalga oshiradi. "O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki" to'g'risidagi Qonunning "Bosh maqsadi va asosiy vazifalari" deb nomlangan 3-moddasida uning bir qator vazifalari bilan birga, "Markaziy bankning hisob-kitoblarning samarali tizimini tashkil etish" vazifalari ko'rsatilgan. Ushbu vazifani

⁸ ISO/IEC CD 20924 Information technology -- Internet of Things (IoT) -- Definition and vocabulary URL: <https://www.iso.org/standard/69470.html>

⁹ Guidelines on the protection of individuals with regard to the processing of personal data in a world of Big Data. Council of Europe, 2017. URL: <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ebe7a>

¹⁰ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.09.2017 yildagi "Valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5177-sonli Farmoni. Ushbu Farmon — Xalq so'z'il gazetasi 2017-yil 5-sentabrdagi 176 (6870)-sonida e'lon qilingan

bajarish yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki mamlakat to'lov tizimini tashkil etadi va boshqaradi, naqd pulsiz hisob-kitoblarning barcha subyektlar uchun majburiy shakllarini va hujjatlar turini belgilaydi va tashkil etadi, elektron to'lovlarni amalga oshirishni tashkil etadi^[11], shuningdek, to'lovlarni amalga oshirish bo'yicha yuzaga keladigan xatarlarni oldini olish bo'yicha zarur tadbirlarni ishlab chiqadi va to'lovlar xavfsizligini ta'minlaydi. Banklararo to'lov tizimi O'zbekiston Respublikasi Markaziy banking shaxsiy mulki hisoblanishi belgilab qo'yilgan. "To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuniga muvofiq, shuningdek, Markaziy bank Inspeksiya tekshiruvlarini o'tkazadi hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzgan to'lov tizimi operatorlari va yoki to'lov tashkilotiga nisbatan choralar va sanksiyalar qo'llaydi.

Shu bilan birga, qonunda bank kartasini chiqarish, undan foydalanilgan holda to'lovlarni amalga oshirish, bank kartasidan ruxsatsiz foydalangan holda bajariladigan harakatlar, bank kartalaridan foydalanilgan holda banklararo to'lovlar bo'yicha operatsiyalarni ^[12] amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlariga oid normalar nazarda tutilgan.

Qonunda, shuningdek, elektron pullar tizimi operatorining elektron pullar yemitenti va yoki elektron pullar yegalari bilan hamkorligi orqali elektron pullardan foydalangan holda to'lovlar va boshqa operatsiyalar amalga oshirilishini ta'minlovchi to'lov tizimi elektron pullar tizimi yekanligi belgilangan bo'lib elektron pullarning egalari sirasiga boshqa jismoniy shaxslardan, elektron pullarning yemitentidan, elektron pullarning to'lov tizimi operatoridan yoki elektron pullar tizimining agentidan elektron pullarni olgan jismoniy shaxslar kirishi mustahkamlab qo'yilgan.

Elektron pullar tizimining agentlari – elektron pullar emitenti yoki elektron pullar tizimining operatori bilan tuzilgan shartnoma asosida elektron pullarni olish va jismoniy shaxslarga realizatsiya qilish operatsiyalarini amalga oshiruvchi banklar yoki to'lov agentlaridir.

Hozirda axborot texnologiyalari sohasi subektlari tomonidan elektron to'lovlar va elektron tijoratni amalga oshirishni avtomatlashtirish imkonini beruvchi xilma-xil texnologik yechimlar taklif etilmoqda. Xususan, Internet tarmog'ida plastik kartalar

¹¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Naqd pul muomalasini takomi llashtirish va bankdan tashqari aylanmani qisqartirish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2005-yil 15-apreldagi PQ-57-sonli Qarori (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 10.01.2018-y., 06/18/5296/0534-son, 01.10.2018-y., 06/18/5547/1975-son; 06.03.2019-y., 06/19/5684/2708-son);

¹² Hamroqulov X. S. "Xalqaro moliya munosabatlari barqarorligini ta'minlashda valyuta siyosatining o'rni". Dissertatsiya - Toshkent-2018 – 104 b.

bilan to'lovlarni amalga oshirishni imkon beruvchi dasturiy ta'minot ishlab chiqilib, joriy etildi. Internet tarmog'ining "uz" domenida internet-do'konlar mavjud bo'lib, foydalanuvchilariga masofadan turib, muayyan vaqt rejimida ehtiyoj tovarlarini xarid qilish va xizmatlardan foydalanishlari uchun xizmat tashkil yetilganligi keng aholi qatlamlariga bu yo'nalishdagi imkoniyatlardan darak beradi.

Xulosa o'rnida aytish joizki keyingi yillarida respublika moliya-bank tizimini yanada isloh qilish, uning barqarorligini oshirish va yuqori xalqaro reyting ko'rsatkichlariga erishishning ustuvor yo'nalishlari bo'yicha olib borilayotgan ishlar barcha banklar tomonidan tizimli amalga oshirilishi, Elektron to'lovlar va elektron tijorat bo'yicha axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish va to'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunining qabul qilinishi to'lovlar va to'lov tizimlari sohasida yagona axborot va huquqiy makon yaratilishini ta'minlaydi. Markaziy bank tomonidan to'lov xizmatlari bozori samarali tartibga solinishining huquqiy asosi mustahkamlandi. Qolaversa, elektron pullar sohasidagi munosabatlarni va elektron pullar tizimi ishtirokchilari faoliyatini tartibga solish bo'yicha choralar ko'rilishiga ko'maklashish bo'yicha huquqiy asoslar yaratildi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, mamlakatimiz iqtisodining rivojlanishida muhim omil bo'luvchi yangiliklarga boy bo'lmoqda, jumladan, jahon bank-moliya tizimining jadal sur'atlarda rivojlanib borishi, tijorat banklari tomonidan axborot texnologiyalarini qo'llagan holda elektron valyuta bilan bog'liq ko'rsatilayotgan barcha xizmatlarning soni, sifati oshayotganligi va ko'rsatiladigan xizmatning shaffofligi bugungi kun talabidir. Zamonaviy bank xizmatlari mijozlarga yanada kengroq qulaylik yaratgan holda ularning imkoniyatlari oshirilishiga xizmat qiladi.

Shundan kelib chiqib, rivojlangan mamlakatlarda elektron valyutani boshqarish va xizmat ko'rsatish sohasida bank amaliyotida keng qamrovli tashqi omillarning ta'sirida quyidagi tendentsiyalar, ya'ni: yangi information texnologiyalar bazasida yangi bank mahsulotlari va xizmatlari; virtual bank va moliya texnologiyalari; bank hisobraqamini boshqarish, elektron imzo, elektron shartnomalar tuzish, moliyaviy tashkilotlar; transaksiyalar bo'yicha mutaxassis; yangi o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish avtomatlari aniqlandi.

Masofaviy bank xizmatlarini kengaytirish masalasi bank tizimining bugungi rivojlanish bosqichidagi kredit muassasalarining muhim strategik yo'nalishidir. Ushbu usulda bank xizmatini ko'rsatish mijozlarga maksimal darajada qulaylikni ta'minlovchi internet tizimlaridan - internet-banking modeli va mobil-bank tizimlaridan foydalanishning afzalligini kun sayin iqtisodiy o'zagarishlarning o'zi ko'rsatmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" Toshkent sh., 2018 yil 3 iyul, PQ-3832-son

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni "Valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida", O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 02.09.2017 yildagi PF-5177-son

3. Mirziyoev SH.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. Mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruza, 2017-yil 14-yanvar. - Toshkent: "O'zbekiston", 2017;

4. Mirziyoev SH.M. "Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi" 2016 yil O'zR Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 24-yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi // Toshkent – "O'zbekiston" – 2017;

5. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilanbirga quramiz. - Toshkent: —O'zbekiston NMIU, 2017. - 488 b;

6. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki Boshqaruvining "O'zbekiston Respublikasi banklari o'rtasida elektron to'lovlar tizimi bo'yicha hisob-kitoblar yuritish to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 2001 yil 8 fevraldagi 4/9-sonli Qarori (O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2004 y., 25-son, 293-modda);

7. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bank Boshqaruvining 2006 yil 17 yanvardagi 1/3-sonli "Markaziy bankning banklararo to'lov tizimi orqali elektron to'lovlarni amalga oshirish tartibi to'g'risida nizomni tasdiqlash haqida"gi qarori (ro'yxat raqami 1545, 14.02.2006 y.);

8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Naqd pul muomalasini takomillashtirish va bankdan tashqari aylanmani qisqartirish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2005-yil 15-apreldagi PQ–57-sonli Qarori (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 10.01.2018-y., 06/18/5296/0534-son, 01.10.2018-y., 06/18/5547/1975-son; 06.03.2019-y., 06/19/5684/2708-son);

9. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Bank Boshqaruvining "Markaziy Bankning banklararo to'lov tizimi orqali elektron to'lovlarni amalga oshirish tartibi to'g'risida nizomni tasdiqlash haqida"gi 2006-yil 17-yanvardagi 1/3-sonli qarori

10. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki Boshqaruvining "Markaziy bankning banklararo to'lov tizimi orqali elektron to'lovlarni amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirishlar kiritish haqida"gi 2018-yil 17-martdagi, 29/2-sonli qarori;

11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 9 yanvardagi "O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5296-sonli Farmoni;

12. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.09.2017 yildagi "Valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5177-sonli Farmoni. Ushbu Farmon —Xalq so'zill gazetasi 2017-yil 5-sentabrdagi 176 (6870)-sonida e'lon qilingan;

13. O'zbekiston Respublikasining "Elektron tijorat to'g'risida"gi Qonuni 613-II 2004 yil 29 aprel;

14. O'zbekiston Respublikasining "Elektron to'lovlar to'g'risida"gi (Mazkur Qonun O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 14 noyabrdagi O'RQ-584-sonli "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi Qonuniga asosan 2020 yil 3 fevraldan o'z kuchini yo'qotdi.) Qonun 2005 yil 2 noyabr;

15. Дуглас Х.Банковская политика в области кредитования. –М.: Слово,2011.–508с.;

16. ДерекФ. Глобальная стратегия банков. –М.: Экономикаи финансы, 2007.–385с.;

17. Yo'ldoshev M.I. "Bank huquqi". Darslik. Toshkent: Moliya, 2007.–332 b;

18. Pardaev B.J., "O'zbekistonda naqd pul aylanmasini tartibga solish amaliyotini takomillashtirish". Dissertatsiya - Toshkent-2017 – 90 b.

19. Hamroqulov X. S. "Xalqaro moliya munosabatlari barqarorligini ta'minlashda valyuta siyosatining o'rni". Dissertatsiya - Toshkent-2018 – 104 b.

20. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System/ Satoshi Nakamoto, www.bitcoin.org

21. Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations/ IMF Staff Team, IMF Staff Discussion Note, January 2016

22. Международные валютно-кредитные отношения: учебник / Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина; РУДН - М.: НИЦ Инфра-М, 2013 - 314 с. [Электронный ресурс] – Официальный сайт ЭБС Znanium, 2013. – Режим доступа: <http://www.znaniy.com>

23. ISO/IEC DIS 20546 Information technology -- Big data -- Overview and vocabulary URL: <https://www.iso.org/standard/68305.html>

24. ISO/IEC CD 20924 Information technology -- Internet of Things (IoT) --
Definition and vocabulary URL: <https://www.iso.org/standard/69470.html>

24. ISO/CD 22739 Blockchain and distributed ledger technologies –
Terminology URL: <https://www.iso.org/standard/73771.html>

